

Cronograma y lista de verificación para revisiones en directo

Las revisiones en directo ([Live Reviews](#)) son revisiones interactivas de preprints centradas en un tema específico que se realizan a través de una herramienta de videoconferencia como Zoom.

Los resultados de las revisiones en directo pueden utilizarse para mejorar un manuscrito o integrarse en los procesos de revisión de revistas científicas.

Este documento describe el cronograma y la lista de verificación que utilizamos en **PREreview** cuando realizamos una revisión en directo en colaboración con una organización asociada.

Cronograma

El siguiente cronograma se puede compartir con el equipo asociado. El texto en amarillo se puede modificar para adaptarlo a los detalles de la organización asociada.

Semana	Equipo de PREreview	Equipo de la Organización Colaboradora
Semana 0	<ul style="list-style-type: none"> - Acordar la fecha del evento. - Preparar y compartir el plan de comunicación para la difusión y la inscripción. - Preparar y compartir el formulario de inscripción (plantilla) con la descripción del evento y un correo electrónico de confirmación donde se compartan las expectativas con las personas inscritas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicar el preprint seleccionado al equipo de PREreview tras confirmar el consentimiento de los autores. - Acordar la fecha del evento. - Revisar y proporcionar comentarios sobre el formulario de inscripción y el plan de comunicación.
Empieza el periodo de registro		
Semana 1	<ul style="list-style-type: none"> - Registro abierto - Ejecutar el plan de comunicación (es decir, compartir invitaciones en redes sociales, listas de 	<ul style="list-style-type: none"> - Ejecutar el plan de comunicación (es decir, compartir invitaciones en redes sociales, listas de correo, etc.).

Semana	Equipo de PREreview	Equipo de la Organización Colaboradora
	correo, etc.).	- Identificar a los editores que asistirán.
Semana 3	- Preparar y compartir la plantilla del documento de notas colaborativas - Ejecutar el plan de comunicación	- Revisar y proporcionar comentarios sobre el documento de notas colaborativas - Ejecutar el plan de comunicación
Sesión de Revisión en Directo		
Semana 4	- Organizar y moderar el evento de 90 minutos. - Grabar el evento si se obtiene el consentimiento de los/as autores.	- Asistir a la sesión de revisión en directo.
Semana 5	- Compartir el borrador de la revisión colaborativa con el equipo asociado	- Revisar y proporcionar comentarios sobre el borrador de revisión colaborativa .
Semana 6	- Publicar la revisión en PREreview.org con los nombres de los participantes que hayan aceptado ser nombrados	

Lista de verificación del equipo de PREreview

Cuando una organización colaboradora se pone en contacto con un preprint seleccionado para revisar:

- Acordar una fecha y hora que convenga a ambas partes
- Confirmar la disponibilidad de los/as facilitadores
- Crear el registro de Zoom para la reunión:
 - Añadir una descripción del evento, logotipos, confirmación personalizada por correo electrónico, frecuencia de los recordatorios y posibles preguntas para los participantes (*por ejemplo*, «¿Le gustaría que le enviemos invitaciones para

eventos similares en el futuro?») ([plantilla](#)).

- Compartir una carpeta colaborativa de Google Drive con el equipo colaborador que incluya:
 - [Documento de información sobre la revisión en directo](#) (en inglés) que se puede adaptar de acuerdo con la organización asociada
 - Texto del formulario de registro ([plantilla](#)) y enlace de inscripción al evento
 - Plan de comunicación ([plantilla](#))
 - Documento de escritura colaborativa ([plantilla](#))
- Pedir al equipo asociado que haga lo siguiente:
 - Compartir su logotipo para el formulario de registro y la publicación de redes sociales
 - Contactar a los/as autores para enviarle la información del evento, el texto para invitar a colegas ([plantilla](#) en inglés) y preguntas sobre la grabación del evento (si procede).
 - Seleccionar un/a experto/a para invitar a la llamada (si procede).
 - Revisar y añadir información al plan de comunicación.

Después del evento

- Descargar la lista de asistentes de Zoom y añadir los datos a una base de datos (si han dado su consentimiento para ser contactados).
- Registrar el número de asistentes.
- Agradecer a todos/as los/as participantes por su participación y ofrecerles la oportunidad de contribuir a la revisión final o de ser mencionados como participantes en la revisión en directo (si procede).
- Redactar la PREreview basándose en las notas de la revisión colaborativa.

Seguimiento

- Agradecer y compartir la PREreview con el grupo asociado.

Compartir la revisión finalizada en [PREreview.org](https://prereview.org).